

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР ВА БОШЛАҒИЧ ТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ МАФКУРАВИЙ ОНГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Худжакулова Феруза Рахматовна

НДПИ ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида жамият ҳаётида юз бераётган воқеа, ҳодиса ва жараёнларнинг мазмун-моҳиятини таҳлил қилиш асосида мактабгача ёшдаги болаларнинг миллий мафкуравий онгини шакллантиришнинг фалсафий жиҳатларини ўрганишдан иборат бўлиб, у қуйидаги вазифаларни: ижтимоий фалсафа тизимида мафкуравий онгининг таркибий тузилишини таҳлил қилиш асосида, унинг ижтимоий онг шаклларида бири эканлигини исботлаш; «ғоявий-мафкуравий ҳаёт», «мафкуравий онг» ва «мафкуравий фаолият», «мафкуравий муносабат» каби тушунчаларининг фалсафий маъно-мазмунини очиқ бериш; жамиятнинг ғоявий-мафкуравий ҳаётига нисбатан таркибий - функционал ёндашув ва қарашларни аниқлаш асосида миллий мафкуравий онгининг онтологик табиати ва гносеологик хусусиятларини очиқ бериш; таълим муассасаларида таълим-тарбия олаётган ўқувчи-талаба ёшларнинг миллий мафкуравий онгини шакллантиришнинг миллий мерос ва кадриятлар, умуминсоний демократик принципларга асосланган усул ва воситаларини ишлаб чиқиш қабиларни бажаришга қаратилган.

Калит сўзлар: Мафкура, миллий мафкура, ғоя, ғоявий-мафкуравий ҳаёт, мафкуравий онг, мафкуравий фаолият, мафкуравий муносабат, мафкуравий башорат, мафкуравий вазият, мафкуравий мақсад, мафкуравий сиёсат, мафкуравий тажовуз, ғоявий зиддият, ғоявий қарамлик, гносеология, жамият, идеосфера, маънавий дунё, восита, усул, таълим, тарбия.

Миллий мафқуравий онгни шакллантириш ва ривожлантириш, аслини олганда оила қуриш, унда фарзандли бўлиш жараёнидан бошланади, десак айни ҳақиқатни айтган бўламиз. Чунки, биринчи навбатда оиланинг қонуний тарзда ”Оила ва никоҳ” кодекси талабларига мос равишда қурилиши, сўнгра, ушбу қонун талабларини бузмасдан миллий қадриятларимизга асосланган ҳолда диний(шаърий) никоҳдан ўтиш амалини бажариш оила қуришдаги миллий мафқуравий онгни шакллантириш ва ривожлантиришнинг халқчил талабларидан бири ҳисобланади.

Она ҳомиласи қанчалик ҳалолликка асосланган бўлса, туғилажак фарзанднинг номи ҳам шунчалик покиза бўлади. Ана шу покизалик туфайли ота-она фарзандининг бутун умр давомида миллий қадриятларимизнинг шуқуҳи асосида мафқуравий онгининг шаклланиши ва ривожланиб боришига тамал тошини қўйган бўлади. Бошқача танланган йўл, яъни никоҳсиз туғилган фарзанд қанчалик иқтидорли, оқил бўлмасин, барибир, у қандайдир бемаза гап-сўзларнинг қурбонига айланиб, мафқуравий онгининг издан чиқиб ахлоқий-маънавий таназзул сари йўл тутишига олиб келади. Бундай ҳолатларнинг содир бўлиши оиланинг инқирозга учрашига, маҳаллада эса ахлоқий-маънавий муҳитнинг ёмонлашувига сабаб бўлади.

Шуни алоҳида қайд қилиш керакки, бугунги кунда давлатимиз томонидан олиб борилаётган «узлуксиз маънавий тарбия» сиёсатининг бош мақсади, бир қатор умуминсоний ва миллий тарбия шаклларини (иқтисодий, ахлоқий, ҳуқуқий, эстетик, бадиий, экологик, диний тарбия ва бошқалар) уйғунлаштирган ҳолда ёшларимизнинг миллий мафқуравий онгини шакллантириш ва замон талаблари даражасида ривожлантиришдан иборат. Булардан ажралган ҳолдаги, қандайдир мутлақ аҳамиятга эга бўлган ”маънавий тарбия”нинг ўзи йўқ. Буларнинг ичида “ахлоқий тарбия” устуворлик аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрь, 1059-сон “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга

ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан тасдиқланган “Узлуксиз маънавий тарбия Концепцияси”да: ”Оилада узлуксиз маънавий тарбия хусусиятлари: мулоқот, ўйин турлари жараёнида предметлар, намунавий хулқ, хатти-ҳаракат қоидалари билан танишиш, тақлид орқали катталарнинг маънавий-ахлоқий тажрибасига эътибор қаратиш; ўзининг ва бошқаларнинг хатти-ҳаракатларини кузатиш, баҳо беришга ўргатиш; илк маънавий-тарбиявий мотивларни шакллантириш; ўзига-ўзи хизмат қилиш, кундалик турмушда хавфсизлик кўникмаларини ўргатиш”, кабилар¹кўрсатиб ўтилган. Бу хусусиятлар ўзида қайси маънавий тарбия шакллари орқали ўзини намоён қилади ва миллий мафкуравий онг даражасида шаклланишига замин ҳозирлайди.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 16 декабрда қабул қилинган ЎРҚ-595 сонли” Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида” Қонунининг 32-моддасида:”Мактабгача бўлган ёш қуйидаги даврларни ўз ичига олади: гўдаклик (туғилгандан бир ёшгача); илк болалик (бир ёшдан уч ёшгача);мактабгача бўлган кичик ёш (уч ёшдан тўрт ёшгача); мактабгача бўлган ўртача ёш (ўрт ёшдан беш ёшгача);мактабгача бўлган катта ёш (беш ёшдан етти ёш)”²,– деб кўрсатилган. Мана шу ёш даврларида болаларнинг руҳиятида қандай ўзгаришлар содир бўлади ва улар қандай шаклда ёшларнинг миллий мафкуравий онгнинг шаклланишига замин яратади деган савол туғилади? Одам боласи, онадан соғлом туғилсада, бироқ ақлли бўлиб туғилмайди. Унинг ақлли бўлиш ёки бўлмаслиги ота-онанинг қандай тарбия беришига боғлиқдир. Ҳозирги кундаги маънавий тарбиядан кўзланган мақсад эса ҳар бир боланинг миллий мафкуравий онгини шакллантириш асосида ҳақиқий Ватанпарвар қилиб етиштиришдан иборат.

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрь, 1059-сон “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори//.Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.01.2020 й., 09/20/1059/4265-сон, 19.06.2020 й., 09/20/391/0777-сон.

² Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Мактабгача таълим ва тарбия тўғрисида. ЎРҚ-595. 2019 йил 16 декабрь.// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.12.2019 й., 03/19/595/4160-сон.

Боланинг гўдаклик даврда атроф-муҳитни идрок этишининг ўзига хос хусусиятлари. Маълумки, бола туғилган пайтидаёқ муҳитни сеза бошлар экан, дастлабки биринчи ойида унинг кўриш ва эшитиш қобилияти туғма инстинкт тарзида шаклланиб, кейинги иккинчи ва учинчи ойларига келиб эса кўриш қобилияти кучайиб рангларни ажратиши, эшитиш қобилиятининг эса айрим товишларни идрок этиш, шунингдек ҳид ва таъм билиш орқали ташқи олам билан алоқа ўрнатиши бошланади. Шундай қилиб, гўдак бола ўз ҳаётининг дастлабки ойларидаёқ турмуш тажрибасини тўплай бошлайди, бу тўпланган тажриба эса кейинчалик унинг одатлари ва хулқ-атворида ифодаланади.

Умуман олганда гўдак бола (чақалоқ)нинг ҳамма асосий ҳаётий эҳтиёжларини ота-онаси ва катта ёшли одамлар қондиришади. Бунда мавжуд реал воқелик билан алоқа катта одам орқали амалга оширилади: у гўдак болага ҳар хил нарсаларни келтириб туради, бу нарсаларни чиқиллатади, ушлаб олиш учун унга нарсалар беради, яъни катталар боланинг кўриш, эшитиш ва бошқа сезгиларини ўстиришга ёрдам беради. Табиийки, катта одам боланинг барча истакларини қондирувчи сифатида диққат марказида туради. Бола уч ойлик бўлганида ёни-беридаги одамларни танлаб муомала қила бошлайди, онасини ажратадиган бўлади, олти ойлигида — бегона одамларни ўз яқинларидан фарқ қилади, онасини кўриши биланоқ севиниб кетади. Тўққиз ойлик бола энди катталар билан ўйнай бошлайди, унда катталар билан алоқа қилишга тобора кўпроқ эҳтиёж туғилади. Бола ўса борган сари унинг катталар билан алоқа қилиш шакллари кенгая боради. Дастлаб алоқа нутқсиз шаклларда ифодаланади. Бу алоқа шаклининг биринчи кўриниши – боланинг катта ёшли одам таъсирига эмоционал жавоби дир: илжаяди, қандайдир овоз чихариб талпинади. Бола энг яқин одамларини билиб олади ҳамда ўз одамларига ва бегона одамларга ҳар хил муносабатда бўлади. Боланинг ҳаракатлари кўпинча қичқириш, ҳиқиллаб йиғлаш билан ифодаланадиган ўтинч (илтимос) ва талабга айланади. Боланинг тили чиққунигача бўлган ана шу алоқа шакллари

хадемай етарли бўлмайд қолади, катталар билан алоқа қилиш эҳтиёжи янада оша боради. Нутқни биринчи марта беш ойликда тушуниш бошланади. Худди шу жойда гўдак боланинг дунёни идрок қилиши бошланади. Ота-она ва катта ёшдагилар болани парвариш қилиш билан боғлиқ бўлган ҳаракатлари давомида тегишли сўзларни ишлатишадики, худди шу нарса боланинг нутқни тушуна бошлашига биринчи сабаб бўлади.

Кўз идроки ва нарсаларга тикилиб қараш нутқни тушуна бориш учун энг яхши шароит туғдиради. Бола сўзларга жавоб бера бошлайди, сўзларга нисбатан кўз билан чамалаш пайдо бўлади. Бола ҳаётининг биринчи йили охирига келиб 10—20 та сўзни тушунадиган бўлади. Худди шу вақтда бола айтадиган дастлабки сўзлар пайдо бўлади. Шунини таъкидлаб ўтиш керакки, бола бир ёшга тўлганида унда катталар билан алоқа қилишга ижтимоий эҳтиёж туғилади – бу эҳтиёж боланинг янги ҳаёт босқичига ўтиши учун жуда муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки, шу жараёнда жисмоний ва ахлоқий тарбия уйғунлигига асосланган мафкуравий онг гўдак болага ўзининг таъсини ўтказишни бошлаб юборади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва обод, демократик жамиятни барчамиз биргаликда барпо этамиз. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. (2017). 1-жилд. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ – Б.147.

2. Мирзиёев Ш.М. Олтин водий дурдонаси // Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. (2017) – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ. – Б.44.

3. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. (2017) 1-жилд. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ. – Б.110.

4. Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя-тараққиёт стратегияси(2018) -Т.:Фан. -Б. 82.

5. Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя ва мафкура. (2015) - Т.:Фан. -Б. 78.

6. Миллий ғоя тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. (2009) - Т.:Мухаррир. -Б. 10.